

INGLIZ TILINI O‘RGATISHDA FAN O‘QITUVCHISINING PEDAGOGIK MAHORATI

Roziqova Xumora Erkin qizi

Navoiy viloyati Uchkuduk tumani 20-sonli maktab

ingliz tili fani o‘qituvchisi

Ingliz tili dunyoda xalqaro muloqot sifatida o‘z o‘rniga ega bo‘lib borayotgan bir paytda, mamlakatimizda ham ingliz tilini o‘rganish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. So‘nggi yillarda ingliz tilini o‘qitishni bolalarga 6-7 yoshlardan boshlash masalasi pedagog, filolog hamdaota-onalar orasida muhim vazifa bo‘lib qoldi. Chunki, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari xorijiy tillarni tez va oson o‘zlashtiradi. Kichik maktab yoshida bolaning qabul qilish qobiliyati yuqori ekanligini inobatga olgan holda, insonning hayoti davomida xorijiy tillarni o‘rganish jarayonida nutq apparatini shakllantirish va nutqiy imkoniyatlarni rivojlantirish mumkin. Ta‘lim tizimida o‘quvchilarni yuqori sinflardan boshlab ingliz tilini o‘rganish darajasi qoniqarl bo‘lmaganligi sababl bu jarayon endilikda boshlang‘ich sinflardan, ya‘ni birinchi sinfdan boshlab, o‘qitilmoqda. Shu orqali bolalarda ingliz tiliga bo‘lgan qiziqish va layoqatini uyg‘otish va til to‘sig‘ini engish jarayonini bilim olishning ko‘p marta isbotlangan samarali vaqti hisoblangan boshlang‘ich sinflardan boshlash orqali ingliz tilini mukammal egallashga o‘quvchilarga barcha sharoit va imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Tilni erta o‘rgatish amaliy samaradorlikka ega bo‘lib, uning hayotiy zaruratini belgilab beradi. Ingliz tilini boshlang‘ich sinflardan boshlab o‘qitishda o‘quvchining atrofdegilar bilan munosabatiga ham e‘tibor bermoq joizdir. Eng asosiysi o‘quvchi ingliz tilida muloqotga kirishar ekan, xato qilib qo‘yishdan qo‘rqmasligi, bor kuchi va imkoniyatlarini ishga solgan holda o‘zining kommunikativ maqsadlarini amalga oshirishi lozim. Xatolar orqali inson o‘rganadi. Buni unutmaslik lozim. Xatolar, bu kommunikativ kompetensiyaga ega bo‘lishning yagona vositasidir. Bugungi kunda boshlang‘ich maktablarda chet tilini o‘rgatishda bir nechta

muammolar mavjud bo‘lib, ular: xorijiytilda muloqot qilish muhitining yo‘qligi, axborotning ko‘pligi, ayrim o‘quvchilarda til o‘rganishga intilishning kamligidir.

O‘qituvchining asosiy vazifasi o‘quvchilarga o‘rgangan so‘zlarini qo‘llash uchun imkon yaratib berish, shuningdek til to‘siqlarini olib tashlab, chet tiliga nisbatan hurmat va qiziqishni uyg‘otishdir. Bola qanchalik kech til o‘rganishni boshlasa, u shunchalik mazkur jarayonning murakkablashib, og‘irlashganini sezishi isbotlangan.

Pedagogik faoliyatning samaradorligi nafaqat o‘z oldiga qo‘ygan maqsad va vazifalarni anglash, balki ularni amalga oshirish uchun qanday maqsadlarni oldiga qo‘ygani bilan ham belgilanadi. Agarda o‘qitish jarayoni o‘quvchini qoniqtirmasa, qiziqirmasa, eng oliy maqsadlar ham o‘z ahamiyatini yo‘qotadi. Boshlang‘ich sinflardan ingliz tilini o‘rgatishni boshlashning integral maqsadi – kichik maktab o‘quvchilariga tushunarlik darajasida asosiy nutq faoliyatining turlariga kiruvchi eshitish, gapirish, o‘qish va yozishga elementar kommunikativ kompetensiyani shakllantirish hisoblanadi.

Agar ingliz tili ham xuddi ona tili kabi o‘quvchi hayotida ijtimoiy vazifalarni bajarsa, ya’ni ingliz tilida o‘yinlar o‘ynashga majbur bo‘lsa yoki o‘z fikrini bildirish uchun ingliz tilida muloqot olib borishi shart bo‘lsa, ingliz tilini o‘rganish va bilishga bo‘lgan intilishi ortadi. Bunday psixologik vaziyatni o‘qituvchi dars jarayonida ta’lim metodikalaridan foydalangan holda yaratib berishi lozim. Ta’lim sohasida maqsadga erishish yo‘llari juda ko‘p va o‘qituvchi lardan eng yaxshisini tanlashga harakat qiladi. Tanlash jarayonini engillashtirish uchun, metodlarni samaradorlik jihatini taqqoslash hamdaeng ma’qulini tanlab olishi lozim.

Literature:

1. Landerholm, Karr J. & Mushi S.(2000) A Collaborative Approach to Family literacy evaluation strategies. 163, 65-79.
2. Silberstain, Dobson and Clarke,2002,pp 379-385.

3. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar (ta’lim muassasalari pedagog-o’qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). – T.:Iste’dod, 2008.-180 b.

4. Tolipov O‘.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. –T.: “Fan” nashriyoti, 2006